

MADANIYATLARARO MUNOSABATLARNING RIVOJLANISHI TENDENTSIYALARI

Ibragim TURSUNOV Nuraliyevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti

TursunovIbroxim@utas.uz

[ORCID: 0009-0000-4807-5288](https://orcid.org/0009-0000-4807-5288)

Aziza TURSUNOVA Mo'minovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi

TursunovaAziza@utas.uz

[ORCID: 0009-0009-2710-9501](https://orcid.org/0009-0009-2710-9501)

Annotatsiya: *Ushbu tezisda mualliflar jamiyat taraqqiyotida madaniyatlararo munosabatlarning rivojlanishi omillari to'xtalib o'tib, bu boradagi qilinishi kerak bo'lgan ishlarga o'z munosabatlarini bildirgan.*

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot; til va madaniyatning o'zaro ta'siri; til va madaniyat funktsiyalari; til va madaniyat o'zaro ta'sirining siyosiy belgilari.

Kirish

Ijtimoiy munosabatlar inson hayotining barcha jabhalarida rivojlanadi. Ular odatda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy guruhlariga bo'linadi. Shuni ta'kidlash kerakki, so'zning keng ma'nosida madaniyat tushunchasi inson faoliyatining fiziologik, moddiy va ma'naviy barcha sohalarini qamrab oladi. Biroq, bunda tilning madaniyatning ma'naviy shakli bilan o'zaro ta'siri, ya'ni madaniyatning an'analar,

urf-odatlar, axloq va boshqalar shaklida ifodalanishi tushuniladi. Bu sohalar orasida tilning madaniyatning ma'naviy shakli bilan o'zaro ta'siri alohida ahamiyatga ega. Bu yerda til va madaniyatning o'zaro ta'siri mazmuni deganda shaxslar o'rtasidagi muloqot jarayonining tili bo'yicha xizmat tushunilishi kerak, ikkinchisi esa, ijtimoiy mavqega ko'ra, oddiy fuqarolar yoki nodavlat tashkilotlari va davlat organlari vakillari madaniyat sohasidagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida yuzaga keladigan turli milliy madaniy shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, til orqali muloqotga madaniyatlarning o'zlari emas, balki tegishli madaniyatlar o'ziga xos semantik va ramziy chegaralarni belgilaydigan odamlar kiradi. Natijada, birinchidan, boy madaniyat o'zida boshqa madaniyatga semantik ko'prik qurish imkonini beradigan ko'plab yashirin imkoniyatlarni o'z ichiga oladi; ikkinchidan, ijodkor inson asl madaniyat tomonidan qo'yilgan cheklovlardan tashqariga chiqadi. Shunday ekan, inson madaniyat yaratuvchisi bo'lgan holda turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqot yo'lini topa oladi [1,24].

Bundan kelib chiqib, an'ana va urf-odatlar me'yorlari ijtimoiy munosabatlarni tartibga solib turishi munosabati bilan aytish mumkinki, madaniyat tildan farqli o'laroq, o'rnatish funksiyalarini bajaradi, ya'ni jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni vujudga keltiradi, til esa madaniyatga nisbatan o'ziga xos xususiyatga ega, ya'ni xizmat ko'rsatish funktsiyalari, aloqaning zarur sharti bo'lib xizmat qiladi va u orqali ijtimoiy munosabatlarning paydo bo'lishi, o'zgarishi va to'xtashini ta'minlaydi.

Madaniyatlararo munosabatlarning rivojlanishidagi ushbu tendentsiya madaniyatlararo muloqot omillarini, jumladan, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir muammosini uchta asosiy pozitsiyadan ko'rib chiqish zaruriyatiga olib keladi: birinchidan, til va madaniyatning bir xil milliy-davlat sub'ekti doirasidagi o'zaro ta'siri; lekin turli milliy-madaniy xususiyatlarga ega; ikkinchidan, yagona davlat tiliga ega bo'lgan bir davlat doirasida turli millat va elatlarning tili va madaniyatining

o'zaro ta'siri; uchinchi, turli xalqlar tili va madaniyatining bir-biri bilan o'zaro ta'siri.

Masalan, birinchi holatda O'zbekiston misolida o'zbek va qoraqalpoq tillari va madaniyatlarining o'zaro ta'siri xizmat qilishi mumkin [2,18-23]; ikkinchi holat, Rossiya misolida, rus federal davlat tili mavjud bo'lganda, aytaylik, Buryatiya, Dog'iston, Ingushetiya kabi milliy davlat tuzilmalari milliy tillari va madaniyatlarining o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi; Uchinchi misol – har biri milliy-davlat suverenitetiga ega bo'lgan O'zbekiston, Rossiya va Buyuk Britaniya xalqlari tillari va madaniyatlarining o'zaro ta'siri. Bu yerda, agar birinchi ikkita pozitsiya ko'proq ma'lum va tushunarli bo'lsa, uchinchi pozitsiya ko'p jihatdan yangi va faol rivojlanib, til va madaniyatning o'zaro ta'sirini universallashtirish yo'nalishiga o'zgartirishga ta'siri kuchayishi bilan. Bunday universallashtirish tendentsiyasi tilning va u orqali turli xalqlar madaniyatining universallashtirish asosida yuzaga keladi.

Umumjahon xususiyatlarga ega bo'lgan tilga avvallari sobiq ittifoq mamlakatlari uchun davlat tili bo'lgan va MDH davlatlarida xalqaro muloqot tili sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan rus tili ham kiradi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida rus tilining faoliyat ko'rsatish hajmi ham shundan dalolat beradi. Xususan, tele va radiokanallarda, bosma nashrlarda, shuningdek, internetda o'zbek tili bilan bir qatorda rus tiliga ham katta til maydoni berilgan.

Shunday qilib, eshittirishlar hajmi televideniya: o'zbek tilida – 90,9%, rus tilida – 9%, ingliz tilida – 1% (1); radioda: o'zbek tilida – 99%, rus tilida – 12%, ingliz tilida – 5 % (2); internet-kafeda: o'zbek tilida – 5%, rus tilida – 90%, ingliz tilida – 75% [3].

Uch bosqichli makon o'zbek tilining rus tili orqali ingliz tiliga chiqishini o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan birga, zamonaviy davrda ko'p hollarda o'zbek tilida so'zlashuvchilar ingliz tilini rus tili orqali o'rganib, o'zlarida har ikki tilning izini, til orqali esa o'z madaniyatlarining izlarini qoldirib ketishmoqda. Shu bilan birga,

o'zbeklar orasida rus tilini chetlab o'tib ingliz tilini asosan to'g'ridan-to'g'ri o'rganayotganlar soni ortib bormoqda. O'zbekcha-inglizcha va inglizcha-o'zbekcha lug'atlar ko'paygani buning dalilidir. Demak, o'zbek-ingliz ikki tilliligining kuchayishi tendentsiyasi bilan bog'liq holda, shuningdek, M.Z. Sadriiddinova o'zbek tilini davlat tili, – deb e'lon qilishdan oldin “uch tilli lug'atlar faqat o'quv mazmuni bo'lishi mumkin, ular ikki tilda bo'lgan va uchinchi tilni akademik fan sifatida o'rganayotgan maktab o'quvchilari va talabalari uchun mo'ljallangan. Masalan: O'zbekistonning ona tilini biladigan talabalari, millatlararo muloqot tilida gapiradi va ingliz tilini o'rganadi” o'z ahamiyatini yo'qotadi [4,110].

Barcha aytilganlardan kelib chiqib, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

- birinchidan, ikki til o'zbek tili va madaniyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi;
- rus va ingliz tillari ingliz tilining ahamiyatini oshirish tendentsiyasi bilan;
- ikkinchidan, xalq ta'limi doirasida til va madaniyatning o'zaro ta'sirini til taraqqiyoti yo'nalishida inson ongida madaniyat sohasidagi barcha harakatlarni ta'minlay oladigan darajada takomillashtirish;
- uchinchidan, globallashuv sharoitida xalqaro muloqotda madaniyatlarning o'zaro aloqalarni takomillashtirishdan maqsad milliy til va madaniy makonda ularning faoliyat yuritishlari manfaati uchun muvozanatni o'rnatishni ta'minlashga qodir bo'lgan shakl va usullarni topishdan iborat bo'lishi kerak. milliy davlat tilini rivojlantirish imkoniyatlarini so'zsiz kuchaytirgan holda tegishli milliy-madaniy hamjamiyat vakillari bo'lgan shaxslar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Alimova Sh.D.** Inson madaniyat yaratuvchisidir/Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari.Qarshi DU. 2016 yil, 18 mart.

2. **Aytmuradov J.T.** O'zbek va qoraqalpoq tillari va madaniyatlarining o'zaro mushtarakligi. //QorDU ilmiy axborotnomasi.№3, Nukus 2010.

3. O'zbekiston NAESMI dan 2023 yil 19 yanvarda olingan ma'lumot.

4. **Sadriddinova M.Z.** O'zbek maqol va matallarining lug'ati: tezis ... kand. fil. fanlar. Toshkent, 1984 yil.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL RELATIONS

Ibragim TURSUNOV Nuraliyevich
Aziza TURSUNOVA Mo'minovna

Abstract. *In this paper, the authors discussed the factors of development of intercultural relations in the development of society and expressed their attitude to the work that should be carried out in this direction.*

Keywords: intercultural communication; interaction of language and culture; functions of language and culture; political symbols of interaction of language and culture.